

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ибрагимов Рашит Николаевич

старший преподаватель кафедры «Практика английского языка», Ташкентского
государственного педагогического университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6581980>

Аннотация. В статье раскрывает психолого-педагогические аспекты дифференцированного подхода в системе непрерывного образования. Рассмотрены особенности эффективного внедрения дифференцированного обучения в систему непрерывного образования, и необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающихся, их интерес, мотивацию к учебному процессу. Автором раскрыта важность использование разноуровневого преподавания английского языка, что даёт положительный результат процессу обучения и повышается сознательное изучение английского языка на основе приемов познавательной деятельности.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, индивидуальные особенности, развитие личности, умственные способности, интерес, уровни мотивации.

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TABAQALASHTIRILGAN YONDASHUVNING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK JIHLTLARI

Annotatsiya. Maqolada uzluksiz ta'lim tizimida tabaqalashtirilgan yondashuvning psixologik va pedagogik jihatlari keltirilgan. Uzluksiz ta'lim tizimida tabaqalashtirilgan ta'limni samarali joriy etishning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi va talabalarning o'ziga xos xususiyatlari, ularning qiziqishi, o'quv jarayoniga g'ayrati hisobga olinishi kerak. Muallif ingliz tilini ko'p bosqichli o'qitishdan foydalanish muhimligini ochib berdi, bu esa o'quv jarayoniga ijobiy natija beradi va ingliz tilini ongli ravishda o'rganish metodlari asosida o'rganiladi.

Kalit so'zlar: tabaqalashtirilgan ta'lim, shaxsiy xususiyatlar, shaxsiy rivojlanish, aqliy qobiliyat, qiziqish, motivatsiya darajalari.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE DIFFERENTIATED APPROACH IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION

Annotation. The article reveals the psychological and pedagogical aspects of the differentiated approach in the system of continuing education. The features of the effective implementation of differentiated learning in the system of continuing education are considered, and it is necessary to take into account the individual characteristics of students, their interest, motivation for the educational process. The author reveals the importance of using multi-level teaching of the English language, which gives a positive result to the learning process and increases conscious learning of the English language on the basis of cognitive activity techniques.

Key words: differentiated learning, individual characteristics, personality development, mental abilities, interest, motivation levels.

В настоящее время одной из главных задач непрерывного образования является развитие личности обучающегося, обеспечение современного качественного образования в соответствии с его интересами и потребностями. Сегодня особенно важно развивать личность, которая была бы самостоятельной, самодостаточной, ответственной, подготовленной к осознанной и продуктивной деятельности в разных сферах жизни. Решение этой задачи, прежде всего, требует изменений в проектировании образовательного процесса, использовании психолого-педагогических технологий, обеспечивающих продуктивное взаимодействие субъектов обучения и поддержку индивидуального развития каждого ученика.

Большая необходимость пересмотра подходов к организации технологической подготовки в системе непрерывного образования, в результате которой обучающиеся должны приобретать социальные и личностно значимые умения, позволяющие им решать жизненные проблемы и осуществлять преобразовательную деятельность. Самым из возможных способов индивидуализации учебно-познавательной деятельности обучающихся использования личностно-ориентированного подхода к обучению, что требует внедрения дифференцированного и индивидуального обучения.

Проведённый анализ исследований показал нам, что вопросами дифференциации и индивидуализации обучения в системе непрерывного образования занимаются ученые: Н.М. Буринская, В.Н. Володько, П.Н. Гусак, А.Н. Речицкий, П.И. Сикорский, В.Д. Шарко, Н.И. Шиян, О.Г. Ярошенко. Так же рассмотрены отдельные аспекты индивидуализации и дифференциации на уровне отбора содержания, методов, средств обучения учёными: П.Р. Атутовым, Р.С. Гуревичем, Ю.С. Ивановым, О.А. Кожинной, М.Б. Павловой, А.В. Пахомовым, В.А. Поляковым, В.Д. Симоненко, Г.В. Терещуком, С.Л. Хаустовым, С.Н. Чистяковой.

Нами установлено, что при индивидуализации и дифференциации обучения учитываются индивидуальные особенности обучающихся. Отличительная особенность состоит в том, что индивидуализация позволяет создать оптимальные условия для реализации потребностей и потенциальных возможностей каждого обучающегося, при дифференциации - групп обучающихся.

Полное и более точное определение, которые употребляются в широком смысле, даёт И.Г.Юнг «Индивидуализация - это учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются», а вот под «дифференциацией понимается учет индивидуальных особенностей учащихся в той форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения» [2. с. 8].

Данное тщательное анализирование определений позволило нам выявить сущность этого процесса, при организации которого предполагается учет индивидуальных особенностей обучающихся и объединение их в группы, сформированные по определенному признаку для успешного достижения целей учебно-познавательной деятельности.

Особенно важно учитывать, что при организации дифференцированного обучения происходит активное влияние на развитие интеллекта, воли, эмоций, потребностей личности, побуждает обучающегося к рассуждениям, к решению проблемных задач. Так важно понять, что возникают трудности в обеспечении развития обучающихся каждой группы, одновременно не перегружая их. Нами так установлено, что повышая

теоретический уровень учебного материала, ведёт к росту умственных способностей обучающихся.

Так рассматривая исследования Менчинской Н.А. мы сделали выводы, что развитие учащихся можно ускорить и достигнуть это можно при отборе соответствующего учебного материала и формированием рациональных умений самостоятельного усвоения материала [1].

Применяя на практике этот метод позволяет нам сделать выводы, что: развитие должно исходить из достигнутого уровня, учитывая что, у обучающихся одной возрастной группы этот уровень различный; выявление уровня каждого обучающегося; в процессе обучения индивидуализация необходима не только в начале, но и в течение всего периода обучения; развитие умственных способностей необходимо подкрепить такими заданиями, которые способны формировать умственные умения.

Изучая основные индивидуальные особенности личности обучающегося, нами было выявлено, что необходимо в первую очередь различать физические и психические качества, состояние личности: особенности всех познавательных процессов и памяти, свойства нервной системы, черты характера и воли, мотивация, способности, одаренность, постоянные или временные дефекты органов чувств и всего организма в целом.

Для развития личности необходимо учитывать различные подходы, такие как: уровень успеваемости; уровень познавательной самостоятельности; степень действенности интереса к учению.

Нами раскрыта особенность умственного развития личности и это способность достигать в более короткий срок более высокий уровень усвоения, к критериям способности к учению являются скорость усвоения, гибкость процесса мышления и связь конкретных и отвлеченных компонентов в мышлении.

Так актуальна способность запоминать материал, способность проведения логических операций, способность творческого мышления.

Особенно сегодня актуальна креативность или творческое начало как один из факторов интеллекта. По словам Д.Г. Гильфорда, креативность базируется на

дивергентном мышлении, которое противопоставлено конвергентному мышлению. Так важно понять, что «конвергентное мышление связано с операциями логического мышления, его диагностируют тестовыми заданиями с одним правильным ответом», а вот «дивергентное мышление характеризуется такими критериями: способностью видеть проблемы, гибкость и оригинальность мышления». Способностью дивергентного мышления диагностируется таким методическим приемом, как открытые тесты - задания, на которые можно дать бесчисленное множество правильных ответов.

Для использования индивидуального и дифференцированного обучения следует учитывать: умственные способности; учебные умения; обученность, которая состоит как из программных, так и внепрограммных знаний, умений, навыков; познавательные интересы.

Делая выводы, что анализируя психолого-педагогическую литературу мы выявили разнообразие подходов к проблеме внедрения в учебный процесс дифференцированного обучения, организация дифференцированного обучения направлено на создания условий для положительного и комфортного обучения обучающихся. Эффективность дифференцированного обучения зависит от целесообразного сочетания методов, форм, приемов организации учебной деятельности, целей занятий, уровня обученности обучающихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Менчинская Н.А. Проблемы воспитания, обучения и психического развития ребенка. - М.: МПСИ; Воронеж: Модэк, 2004. - 512 с.
2. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: Педагогика, 1990. - 192 с.